

Liên minh Hàng hóa Công cộng Kỹ thuật số Chiến lược 5 năm

Dịch sang tiếng Việt: Lê Trung Nghĩa

Dịch xong: 04/03/2025

Bản gốc tiếng Anh: <https://www.digitalpublicgoods.net/dpga-strategy2023-2028.pdf>

Digital Public Goods Alliance 5 Year Strategy

Liên minh Hàng hóa Công cộng Kỹ thuật số

Chiến lược 5 năm

Mở khóa tiềm năng của các công nghệ nguồn mở vì một thế giới công bằng hơn.

15/11/2023

2023 © Digital Public Goods Alliance

Liên minh Hàng hóa Công cộng Kỹ thuật số - DPGA (Digital Public Goods Alliance) là một sáng kiến nhiều bên liên quan nhằm tăng tốc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững – SDGs (Sustainable Development Goals) bằng cách tạo thuận lợi cho việc khám phá, phát triển, sử dụng, và đầu tư vào hàng hóa công cộng kỹ thuật số.

Ấn phẩm này được cấp phép Creative Commons Ghi công 4.0, điều có nghĩa là văn bản này có thể được phối lại, biến đổi và xây dựng dựa trên nó, và được sao chụp và phân phối lại trong bất kỳ phương tiện hay định dạng nào, kể cả thương mại hóa, miễn là (các) tác giả được thừa nhận ghi công. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đi tới trang web: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Các điều khoản giấy phép Creative Commons để sử dụng lại không áp dụng cho bất kỳ nội dung nào (chẳng hạn như các đồ họa, hình ảnh, ảnh chụp, trích đoạn, v.v.) không phải là gốc đối với ấn phẩm và cần thiết phải có sự cho phép thêm từ người nắm giữ các quyền. Toàn bộ nghĩa vụ nghiên cứu và xin phép thuộc về bên sử dụng lại tài liệu.

Các tác giả: Liv Marte Nordhaug và Lucy Harris, Đồng lãnh đạo Ban Thư ký của Liên minh Hàng hóa Công cộng Kỹ thuật số

Mục lục

Lời nói đầu	5
Hàng hóa công cộng kỹ thuật số giúp tạo ra một thế giới công bằng hơn như thế nào ..	7
Lợi thế của Liên minh hàng hóa công cộng kỹ thuật số	9
Tầm nhìn	10
Mục tiêu & mục đích	11
Cách tiếp cận	13
Liên minh Hàng hóa Công cộng Kỹ thuật số được tổ chức và cấp vốn như thế nào	16
Phụ lục	19
Các khái niệm	19

Lời nói đầu

Cộng đồng DPG thân mến,

Chúng tôi vui mừng trình bày phiên bản cập nhật Chiến lược của DPGA.

Phiên bản đầu tiên của chiến lược này được viết vào tháng 6/2021 khi DPGA đang trong giai đoạn hình thành. Kể từ đó, DPGA đã trưởng thành đáng kể: số lượng thành viên tăng lên, Ban thư ký phát triển và cộng đồng DPG đã có sự hiểu biết mới về hàng hóa công cộng kỹ thuật số cũng như vị trí và tầm quan trọng của chúng trên thế giới.

Phần lớn sự hiểu biết và tầm nhìn được nêu trong phiên bản đầu tiên của chiến lược vẫn đúng cho đến ngày nay. Các Mục tiêu Phát triển Bền vững sẽ không đạt được vào năm 2030 nếu không sử dụng công nghệ kỹ thuật số để chuyển đổi. Nhưng cách thức các công nghệ này được thiết kế và phát triển là rất quan trọng. Các giải pháp nguồn mở ngày càng trở thành giải pháp hữu hiệu cho nhiều mối nguy hiểm có liên quan đến số hóa và hàng hóa công cộng kỹ thuật số đang nổi lên như một phần quan trọng trong việc xây dựng và duy trì các hệ sinh thái kỹ thuật số công bằng.

Tuy nhiên, thông qua sự tham gia của chúng tôi với hơn 30 thành viên mới, một Ban quản trị mở rộng, hàng trăm chuyên gia trong cộng đồng thực hành và sự tham gia vào nhiều hội nghị và sự kiện, một số khía cạnh về cách chúng tôi hình thành vai trò của DPG và DPGA đã thay đổi. Những thay đổi chính mà bạn sẽ nhận thấy trong phiên bản chiến lược này là:

- **Loại bỏ việc đề cập đến các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, ngoại trừ liên quan đến tài chính và nguồn lực của quốc gia cụ thể.** Một khía cạnh quan trọng của DPG là chúng được tạo ra bởi các quốc gia ở mọi mức thu nhập và - bất kể chúng được phát triển ở đâu - chúng có thể được bất kỳ ai tự do không mất tiền áp dụng và điều chỉnh bất kể địa lý. Việc sử dụng thường xuyên thuật ngữ này trong chiến lược trước đó đã làm lu mờ thực tế rằng DPG là một phần của chương trình nghị sự hợp tác kỹ thuật số có liên quan trên toàn cầu.
- **Thêm các mục tiêu chiến lược.** Vào năm 2022, Ban quản lý DPGA đã kêu gọi Ban thư ký xây dựng các mục tiêu cụ thể hơn để bổ sung cho các mục tiêu chiến lược. Thông qua quá trình tham vấn bắt đầu vào đầu năm 2023, mở cho tất cả

các thành viên DPGA và một số bên liên quan chính khác, Ban thư ký đã tạo ra một bộ bốn mục tiêu dựa trên các mục tiêu hiện có nhưng tập trung hơn vào việc tiếp thêm năng lượng và liên kết các thành viên DPGA.

- **Liên kết các mốc thời gian về chiến lược và quản trị.** Kể từ khi công bố chiến lược ban đầu, một cơ cấu quản trị dài hạn đã được thiết lập cho DPGA, với Ban thư ký là một thực thể trung lập được Hội đồng quản trị giám sát. Chiến lược này là một công cụ ngày càng quan trọng để hướng dẫn và giám sát tiến trình của DPGA và chúng tôi cảm thấy cần phải nắm bắt cơ hội này để điều chỉnh các kết quả chiến lược của DPGA theo các điều khoản của cơ quan quản lý của Liên minh.

Chúng tôi cảm thấy mình đang bước vào giai đoạn mới này và sẵn sàng thành công - với sức mạnh của các thành viên mới, cách tiếp cận tập trung hơn và môi trường tiếp thu hơn, chúng tôi tự tin vào khả năng khai mở tiềm năng chuyển đổi của DPG vì một thế giới công bằng hơn.

Liv Marte Norhaug và Lucy Harris,

Đồng lãnh đạo Ban Thư ký Liên minh Hàng hóa Công cộng Kỹ thuật số

Hàng hóa công cộng kỹ thuật số giúp tạo ra một thế giới công bằng hơn như thế nào

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) sẽ không đạt được đến năm 2030 nếu không sử dụng các công nghệ kỹ thuật số có tính biến đổi.

Do đó, trên khắp các mức thu nhập và khu vực địa lý, nhiều nhóm các bên liên quan đang triển khai các công nghệ số để hành động chống lại các thách thức toàn cầu bao gồm biến đổi khí hậu và ô nhiễm thông tin, và các quốc gia đang ưu tiên số hóa để cải thiện việc cung cấp dịch vụ công và tư và chuyển đổi nền kinh tế và xã hội của họ.

Nhưng trong khi các công nghệ số hứa hẹn to lớn trong việc cải thiện phúc lợi và tăng hiệu quả, chúng cũng làm trầm trọng thêm bất bình đẳng giữa các quốc gia và trong nội bộ các quốc gia. Đại dịch COVID-19 đã nêu bật cách [công nghệ có thể vừa gây ra vừa ngăn ngừa sự bất bình đẳng](#) về mặt cung cấp bảo trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe và các hỗ trợ khẩn cấp và phục hồi khác.

Cách thức các công nghệ này được thiết kế và phát triển là rất quan trọng. Hàng hóa công cộng kỹ thuật số có thể giúp thay đổi cán cân theo hướng có lợi cho mô hình số hóa công bằng hơn. DPG là phần mềm nguồn mở, tiêu chuẩn mở, dữ liệu mở, hệ thống AI mở và bộ sưu tập nội dung mở tuân thủ luật về quyền riêng tư và các luật và thông lệ tốt nhất hiện hành khác, không gây hại và giúp đạt được Mục tiêu phát triển bền vững.

DPG thúc đẩy hợp tác giữa nhiều bên liên quan và có thể giúp vượt qua ranh giới địa lý, thể chế, ngành và chuyên môn đã định hình nên diễn ngôn và sáng kiến phát triển quốc tế "truyền thống" cho đến nay.

Là các giải pháp nguồn mở, DPG có thể là cơ sở để xây dựng cộng đồng, chia sẻ kiến thức và các phương pháp tiếp cận chung. Các bản điều chỉnh và lặp lại tại địa phương cũng có thể được chia sẻ lại với dự án cốt lõi để giúp liên tục cải thiện dự án và đảm bảo tính bền vững lâu dài của dự án. DPG có thể giúp bảo vệ quyền con người và thúc đẩy sự hòa nhập bằng cách thúc đẩy các tiêu chuẩn có liên quan và cung cấp tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cho công dân và người dùng về cách thức các công nghệ cốt lõi chi phối cuộc sống của họ được thiết kế, phát triển và triển khai. Khi những bên triển khai DPG (tức là các tổ chức chính phủ) duy trì giấy phép nguồn mở trong sản

phẩm phái sinh của họ, tính minh bạch này sẽ tiếp tục cho đến giai đoạn triển khai, cho phép diễn ngôn và giải trình sáng suốt hơn.

DPG có tiềm năng thúc đẩy phát triển kinh tế và giải quyết phân cách kỹ thuật số bằng cách [giảm độc quyền](#), thúc đẩy các công ty khởi nghiệp và thúc đẩy đổi mới trong khu vực công và tư nhân. DPG cũng có thể trao quyền cho thanh thiếu niên tham gia tích cực vào việc xây dựng tương lai kỹ thuật số của riêng họ bằng cách giúp họ có thể tìm hiểu và đóng góp trực tiếp vào các công nghệ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Mặc dù chi phí mua các dịch vụ để triển khai phần mềm nguồn mở thường tương đương với chi phí thuê các hệ thống độc quyền trong ngắn hạn, nhưng về trung hạn đến dài hạn, tổng chi phí sở hữu có thể thấp hơn. Ngoài ra, nguồn mở cung cấp nhiều quyền kiểm soát và độc lập hơn, cũng như cơ hội xây dựng năng lực và lòng tin vào đơn vị bảo trì tại địa phương, những người có thể liên tục điều chỉnh giải pháp để phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ. DPG làm giảm nguy cơ bị khóa trói vào nhà nhà cung cấp và cung cấp khả năng tùy chỉnh và phản ứng tốt hơn với các nhu cầu thay đổi, giúp các quốc gia và cộng đồng dễ dàng đưa ra quyết định chiến lược và có quan điểm toàn diện, dài hạn khi xây dựng nền tảng kỹ thuật số của họ.

Tóm lại: DPG đại diện cho một cơ hội chưa từng có để thay đổi cơ bản cán cân quyền lực và sự bất đối xứng về kiến thức bằng cách cho phép các quốc gia tiếp cận các tính năng tiên tiến theo mặc định, thúc đẩy các quy trình chuyển đổi kỹ thuật số của riêng họ và phát triển hệ sinh thái địa phương của họ để tạo ra giá trị.

Tuy nhiên, tiềm năng chuyển đổi của DPG không thể được hiện thực hóa đầy đủ hoặc công bằng trừ khi chúng ta cũng chuyển đổi các hệ thống, cấu trúc và thực tiễn phức tạp mà DPG được nhúng vào. Đây là lý do tại sao Liên minh hàng hóa công cộng kỹ thuật số là cần thiết.

Lợi thế của Liên minh hàng hóa công cộng kỹ thuật số

Liên minh Hàng hóa Công cộng Kỹ thuật số (DPGA) có cơ hội chưa từng có để tạo ra sự thay đổi mang tính chuyển đổi cần thiết thông qua:

- **Nguồn gốc** - DPGA là phản ứng trực tiếp đối với [Kỷ nguyên Tương hỗ Kỹ thuật số](#), kêu gọi "thành lập một liên minh rộng lớn, nhiều bên liên quan, có sự tham gia của Liên hợp quốc, có thể hỗ trợ hàng hóa công cộng kỹ thuật số" và sau đó đã được [Tổng thư ký Liên hợp quốc xác nhận](#) là phương tiện cải thiện hợp tác kỹ thuật số quốc tế. Được thành lập như một sáng kiến phối hợp của các tổ chức sáng lập; iSPIRT, Na Uy, Sierra Leone và UNICEF, DPGA lấy sự hợp tác làm cốt lõi.
- **Cộng đồng** - DPGA liên kết và điều phối một nhóm thành viên đa dạng xung quanh một tầm nhìn chung, các mục tiêu chiến lược và định nghĩa, tiêu chuẩn và sổ đăng ký cho DPG. Cộng đồng bao gồm các chính phủ quốc gia, các tổ chức của Liên hợp quốc và các ngân hàng phát triển quốc tế, các nhà tài trợ phát triển quốc tế, tổ chức phi chính phủ, tổ chức học thuật, tổ chức xã hội dân sự, công ty công nghệ và các bên liên quan khác trong khu vực công và tư nhân.
- **Cấu trúc** - DPGA hỗ trợ, điều phối và tạo điều kiện thuận lợi cho sự liên kết giữa cộng đồng các tổ chức có cùng chí hướng này thông qua một Ban thư ký độc lập, trung lập. Sử dụng Lộ trình hàng năm của DPGA như một công cụ điều phối, liên kết, tương tác và truyền thông chính thức, Ban thư ký hỗ trợ mà không trùng lặp công việc của hệ sinh thái DPG. Ban thư ký được cam kết tài trợ dài hạn hỗ trợ để đảm bảo khả năng dự đoán cho các bên liên quan tham gia vào DPGA.

Tóm lại: Điểm mạnh của DPGA là nhiệm vụ mạnh mẽ của nó kết hợp với các nỗ lực phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của nhiều tổ chức có cùng chí hướng và duy trì các chức năng cốt lõi vì lợi ích của toàn bộ hệ sinh thái DPG. Nhìn chung, điều này làm giảm sự phân mảnh và trùng lặp các nỗ lực, đồng thời tăng tác động trên các khu vực và lĩnh vực khác nhau.

“Hàng hóa công kỹ thuật số là điều cần thiết để giải phóng toàn bộ tiềm năng của công nghệ kỹ thuật số và dữ liệu nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững, đặc biệt là đối với các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình”. Đoạn 78.

- Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres - Lộ trình hợp tác kỹ thuật số

Tầm nhìn

Đến năm 2030, các nỗ lực cộng tác của Liên minh Hàng hóa Công cộng Kỹ thuật số mạnh và có nhiều bên liên quan đã mở khóa tiềm năng của hàng hóa công cộng kỹ thuật số để góp phần vì một thế giới bình đẳng hơn và tăng tốc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Mục tiêu & mục đích

Mục tiêu 5 năm của Liên minh Hàng hóa Công cộng Kỹ thuật số gồm:

1. Hàng hóa công cộng kỹ thuật số có tiềm năng cao trong việc giải quyết các nhu cầu phát triển quan trọng và các thách thức toàn cầu cấp bách có thể khám phá, quản lý bền vững và dễ tiếp cận đối với các tổ chức chính phủ và các tổ chức thực hiện có liên quan khác.
2. Các tổ chức của Liên hợp quốc, các ngân hàng phát triển đa phương và các tổ chức công và tư khác có liên quan cao trong việc hỗ trợ triển khai các công nghệ kỹ thuật số có kiến thức, năng lực và động lực để thúc đẩy và hỗ trợ hiệu quả việc áp dụng DPG.
3. Các tổ chức chính phủ có thông tin, động lực và năng lực để triển khai hiệu quả các DPG giải quyết các nhu cầu của quốc gia, bao gồm lập kế hoạch, triển khai, duy trì và phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ kỹ thuật số của họ.
4. Các quốc gia có năng lực của khu vực công và hệ sinh thái thương mại năng động để tạo ra, duy trì, triển khai và ươm tạo DPG tại địa phương.

Để hỗ trợ Tầm nhìn và Mục tiêu của DPGA, bốn mục tiêu hoạt động sau đây đã được phát triển để ưu tiên, phối hợp và liên kết các nỗ lực của các thành viên DPGA và các bên liên quan:

Mục tiêu 1: 50 trong 5

Đến cuối năm 2028, 50 quốc gia đã:

- tận dụng được hàng hóa công cộng kỹ thuật số để thiết kế, ra mắt và mở rộng ít nhất một thành phần trong cơ sở hạ tầng công cộng kỹ thuật số của họ, theo cách an toàn và toàn diện, đồng thời cho phép một hoặc nhiều trường hợp sử dụng ưu tiên.

Mục tiêu 2: Chống biến đổi khí hậu

Đến cuối năm 2028, hàng hóa công cộng kỹ thuật số được duy trì bền vững và có liên quan cao:

- đã cho phép nhiều nhóm các bên liên quan hành động và cải thiện sự hợp tác để chống lại và thích ứng với biến đổi khí hậu; và
- đang cho phép hành động và hợp tác lâu dài để chống lại và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu 3: Chống ô nhiễm thông tin và khôi phục lòng tin

Đến cuối năm 2028, hàng hóa công cộng kỹ thuật số được duy trì bền vững và có liên quan cao:

- cho phép nhiều nhóm các bên liên quan hành động và cải thiện sự hợp tác để chống ô nhiễm thông tin và tăng cường tính toàn vẹn của thông tin; và
- cho phép các công nghệ định hình chuẩn mực mới mở rộng quy mô giúp khôi phục lòng tin, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

Mục tiêu 4: Biến hàng hóa công cộng kỹ thuật số thành chuẩn mực để ngăn ngừa và ứng phó với các thách thức toàn cầu cấp bách

Đến cuối năm 2028, hàng hóa công cộng kỹ thuật số là một phần trong cách tiếp cận mặc định của cộng đồng quốc tế nhằm trao quyền nhanh chóng cho các bên liên quan để ngăn ngừa và ứng phó với các thách thức toàn cầu cấp bách, bao gồm thông qua:

- một phương pháp luận được công nhận trên toàn cầu và có thể mở rộng quy mô để nhanh chóng thiết lập các cộng đồng thực hành để thống nhất về các chủ đề ưu tiên và giúp xác định hàng hóa công cộng kỹ thuật số có liên quan để ngăn ngừa và ứng phó với các thách thức toàn cầu cấp bách; và
- thiết lập một hoặc nhiều công cụ tài chính để tài trợ cho hàng hóa công cộng kỹ thuật số có liên quan cao nhằm ngăn ngừa và ứng phó với các thách thức toàn cầu cấp bách.

Cách tiếp cận

Liên minh Hàng hóa Công cộng Kỹ thuật số, thông qua Ban thư ký và các thành viên của mình, thực hiện cách tiếp cận sau để đạt được các mục tiêu và mục đích nêu trên:

- 1. Thống nhất sự lãnh đạo quốc tế xung quanh Hàng hóa Công cộng Kỹ thuật số** - Chúng tôi tận dụng sự chứng thực toàn cầu từ Tổng thư ký Liên hợp quốc, các diễn đàn quốc tế như Đại hội đồng Liên hợp quốc, các cuộc họp thường niên của Ngân hàng Thế giới và IMF, G7/G20, các tổ chức khu vực như Liên minh Châu Phi và Liên minh Châu Âu, và một liên minh những người ủng hộ cấp cao (c-suite/nguyên thủ quốc gia) để ủng hộ việc chuyển đổi chính sách, thực tiễn và huy động nguồn lực.
- 2. Thiết lập và duy trì Tiêu chuẩn và Sổ đăng ký Hàng hóa Công cộng Kỹ thuật số** - Chúng tôi sử dụng cách tiếp cận toàn diện và minh bạch để tạo ra và duy trì một tiêu chuẩn mở và sổ đăng ký được công nhận và áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới cho các DPG. [Tiêu chuẩn DPG](#) đưa định nghĩa về DPG vào hoạt động từ [Lộ trình hợp tác kỹ thuật số](#) năm 2020 và thúc đẩy cách tiếp cận dựa trên quyền con người cho phát triển kỹ thuật số. [Sổ đăng ký DPG](#) cung cấp thông tin về các giải pháp kỹ thuật số đã được coi là DPG theo Tiêu chuẩn DPG. Nó được thiết kế để dễ dàng tích hợp với và tái sử dụng bởi các nền tảng khác, cũng như để những người muốn khám phá DPG có thể khám phá trực tiếp. Nó cũng thí điểm việc sử dụng công nghệ tiên tiến và các phương pháp tiếp cận sáng tạo khác để tăng cường cơ sở hạ tầng nhằm xác định, thẩm định và đóng góp cho DPG.
- 3. Thu hút các nhóm chuyên gia để thúc đẩy các DPG có tác động cao** - Chúng tôi triệu tập nhiều nhóm chuyên gia khác nhau trong các Cộng đồng Thực hành (CoP) để xác định, đánh giá và thúc đẩy các DPG có tiềm năng cao trong việc giải quyết các nhu cầu phát triển quan trọng và các thách thức toàn cầu cấp bách. CoP tạo điều kiện cho sự hợp tác và phối hợp giữa các thực thể và trên khắp các khu vực/lĩnh vực, cho phép DPGA xác định, đề xuất và ủng hộ các DPG có tiềm năng tác động cao.
- 4. Huy động và chỉ đạo tài trợ và nguồn lực để tạo ra sự thay đổi mang tính chuyển đổi trên toàn bộ hệ sinh thái DPG** - Chúng tôi huy động và liên kết các

nhà tài trợ xung quanh các cấu trúc tài trợ hiện có và hiệu quả bao gồm các phần có liên quan của hệ sinh thái DPG và giúp tạo ra các nguồn tài trợ mới, các cấu trúc hỗ trợ và các cơ chế cần thiết để lấp đầy các khoảng trống có liên quan¹. Điều này bao gồm việc tận dụng việc cấp tài chính sáng tạo và các cơ hội mới do tài chính kỹ thuật số mang lại, đồng thời khám phá cách huy động vốn tư nhân để hỗ trợ các mô hình bền vững về mặt tài chính. Chúng tôi sẽ thu hút khu vực tư nhân một cách chiến lược và bền vững xung quanh các công nghệ nguồn mở và các sáng kiến về nội dung và dữ liệu mở.

- 5. Cho phép Hệ thống Liên hợp quốc, các ngân hàng phát triển, các tổ chức khu vực và các nhà tài trợ phát triển quốc tế hỗ trợ tốt hơn cho việc điều chỉnh và triển khai DPG của quốc gia** - Dựa trên nguồn gốc của DPGA và tận dụng sự chứng thực của Tổng thư ký Liên hợp quốc, chúng tôi thu hút các cấu trúc tập trung của Liên hợp quốc, như Văn phòng Đặc phái viên Công nghệ Liên hợp quốc và Mạng lưới Đổi mới Liên hợp quốc (UNIN), cũng như các cơ quan Liên hợp quốc theo từng lĩnh vực cụ thể, Ngân hàng Thế giới và các ngân hàng phát triển khác, các tổ chức khu vực như AU và EU, và các nhà tài trợ song phương và từ thiện để giải quyết và xóa bỏ các rào cản hệ thống hạn chế năng lực của các bên liên quan trong việc mua sắm, sản xuất và hỗ trợ việc điều chỉnh và triển khai DPG của quốc gia. Điều này bao gồm việc nắm bắt các trường hợp sử dụng, phát triển các bộ công cụ và nâng cao nhận thức về các tùy chọn nguồn mở và cấp phép mở.
- 6. Tăng cường năng lực quốc gia và khu vực để xây dựng, triển khai và quản lý hàng hóa công nghệ kỹ thuật số** - DPGA hợp tác với các cơ quan chính phủ và trung tâm khu vực để thay đổi cán cân quyền lực xung quanh các giải pháp công nghệ. DPGA hỗ trợ phát triển năng lực địa phương để tạo ra các DPG mới và để quản lý tại địa phương việc điều chỉnh và triển khai các DPG hiện có. Chúng tôi sử dụng các quy trình phi tập trung và công nghệ tiên tiến để phân phối các cơ hội đóng góp và hưởng lợi từ công việc của DPGA. Chúng tôi cung cấp các công cụ và nguồn lực cho các chính phủ để giải quyết các vấn đề về mua sắm công, đồng

¹ Where such funding or support is directed to specific countries, it will only be directed towards countries that are eligible for official development assistance (ODA) as per the DAC List of ODA Recipients - OECD

thời hỗ trợ và vận động phát triển các chính sách và hoạt động mua sắm mới của chính phủ. Chúng tôi nỗ lực củng cố và mở rộng tác động của các cấu trúc hỗ trợ hiện có cung cấp hỗ trợ phi tài chính, kỹ thuật, pháp lý và đào tạo cho việc tạo lập, triển khai và quản lý các DPG.

Liên minh Hàng hóa Công cộng Kỹ thuật số được tổ chức và cấp vốn như thế nào

- **Liên minh Hàng hóa Công cộng Kỹ thuật số (DPGA)** là một cộng đồng nhiều bên liên quan gồm các quốc gia, tổ chức đa phương, tổ chức tài trợ song phương và từ thiện, các công ty tư nhân, tổ chức phi chính phủ và các viện nghiên cứu cùng nhau hợp tác để thúc đẩy hàng hóa công cộng kỹ thuật số. Liên minh được thành lập vào tháng 12/2019, nhằm đáp lại khuyến nghị 1B của [Ban cấp cao về Hợp tác Kỹ thuật số của Tổng thư ký Liên hợp quốc](#). DPGA được đồng sáng lập bởi bốn [Nhà vô địch 1B](#): Chính phủ Na Uy; Chính phủ Sierra Leone; Bàn tròn Ngành công nghiệp Sản phẩm Phần mềm Ấn Độ iSPIRT; và UNICEF. Trong [Lộ trình Hợp tác Kỹ thuật số](#) năm 2020, Tổng thư ký Liên hợp quốc hoan nghênh việc thành lập DPGA và yêu cầu DPGA tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các sáng kiến hàng hóa công cộng kỹ thuật số mới nổi khác.
- **Thành viên DPGA** bao gồm những người đồng sáng lập và các tổ chức khác đóng góp vào tầm nhìn và mục tiêu chiến lược của DPGA trong các lĩnh vực thế mạnh tương ứng và phù hợp với Tiêu chuẩn và định nghĩa của DPG. Các thành viên DPGA cam kết công khai thúc đẩy tầm nhìn chung, giám sát và chia sẻ các hoạt động một cách minh bạch và hợp tác làm việc như một phần của DPGA để hỗ trợ hàng hóa công cộng kỹ thuật số. Danh sách đầy đủ các thành viên có thể được tìm thấy trên [trang web chúng tôi là ai](#).
- **Ban thư ký DPGA** là một thực thể trung lập hoạt động để xác định, truyền cảm hứng và phối hợp các thành viên của DPGA nhằm tăng tác động đến chiến lược của DPGA. Ban hoạt động theo cách minh bạch và có sự tham gia, phản ánh cam kết của ban đối với nguồn mở. Ban thư ký lãnh đạo việc tạo lập và duy trì các thành phần nền tảng của và cho hệ sinh thái DPG, chẳng hạn như Tiêu chuẩn và Sổ đăng ký DPG và Cộng đồng Thực hành. Ban cũng lãnh đạo các nỗ lực vận động bao gồm làm nổi bật các DPG, huy động và sắp xếp nguồn tài trợ cho các cơ chế hiện có và tạo ra các cơ chế tài trợ mới để lấp đầy khoảng trống trong hệ sinh thái DPG. Ban thư ký DPGA được tài trợ bởi một số lượng hạn chế các nhà tài trợ cam kết thúc đẩy một hoặc nhiều Mục tiêu Chiến lược của DPGA. Tất cả các nhà tài trợ đều hoạt động theo [Bộ quy tắc ứng xử về Tài chính](#) của DPGA,

đảm bảo rằng Ban thư ký DPGA có thể được tài trợ bền vững để hoạt động với sự trung lập và chính trực nhằm thúc đẩy sứ mệnh, mục tiêu chiến lược và mục tiêu của DPGA.

- Quản trị DPGA được [Hội đồng quản trị](#) giám sát, những người xem xét và phê duyệt các quyết định chiến lược cho DPGA. Tất cả các tổ chức thành viên Hội đồng cũng là đồng chủ nhà của DPGA, với các đóng góp đồng chủ nhà được xác định dựa trên lợi thế so sánh của từng tổ chức. Các đóng góp không chỉ giới hạn ở tài chính mà có thể bao gồm hỗ trợ triệu tập và vận động, tiếp cận quốc gia và lãnh đạo trong việc thực hiện DPG. Dòng thời gian quản trị tuân theo giai đoạn chiến lược, từ tháng 11/2023 đến tháng 11/2028.

Liên minh Hàng hóa Công cộng Kỹ thuật số hoạt động như thế nào

Có 3 dạng hoạt động chính của DPGA:

1. Ban thư ký thực hiện **các chức năng cốt lõi, tập trung** thay mặt cho toàn bộ cộng đồng các bên liên quan của DPGA, chẳng hạn như duy trì Sổ đăng ký DPG, Tiêu chuẩn DPG, Lộ trình DPG và truyền thông DPGA.
2. Ban thư ký thực hiện **các chức năng phối hợp cùng với các thành viên** DPGA, chẳng hạn như triệu tập Cộng đồng thực hành, điều phối các cuộc họp và lập báo cáo.
3. Ban thư ký làm việc với các thành viên DPGA và các bên liên quan khác để **xác định, theo dõi và khuyến khích các hoạt động** phù hợp của họ nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược của DPGA, nhưng không do Ban thư ký điều phối.

Phụ lục

Các khái niệm

Hàng hóa công cộng kỹ thuật số – DPG (Digital Public Goods)

DPGA định nghĩa hàng hóa công cộng kỹ thuật số là phần mềm nguồn mở, tiêu chuẩn mở, dữ liệu mở, hệ thống AI mở và bộ sưu tập nội dung mở tuân thủ luật về quyền riêng tư và các luật hiện hành khác cũng như các thông lệ tốt nhất, không gây hại và giúp đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG).

Sổ đăng ký hàng hóa công cộng kỹ thuật số ([Sổ đăng ký DPG](#))

Sổ đăng ký DPG lưu trữ các DPG được đề xuất đã được đề cử trực tiếp hoặc được tập hợp từ các cơ sở dữ liệu đối tác. Sau khi một DPG được đề cử đã được xem xét theo Tiêu chuẩn DPG, nó được coi là hàng hóa công cộng kỹ thuật số và được dán nhãn như vậy trong Sổ đăng ký DPG.

Tiêu chuẩn hàng hóa công cộng kỹ thuật số (Tiêu chuẩn DPG)

Định nghĩa DPG đã được DPGA đưa vào hoạt động thành [tiêu chuẩn mở với 9 chỉ số](#), nhằm tăng cường sự thống nhất và giảm sự phân mảnh trong bối cảnh kỹ thuật số. Tiêu chuẩn DPG được thiết kế phù hợp với tất cả các DPG bất kể lĩnh vực nào và bao gồm các tiêu chí tối thiểu có liên quan chung. Tiêu chuẩn này kết hợp và tham chiếu đến các hướng dẫn và thông lệ tốt nhất hiện có như [Nguyên tắc phát triển kỹ thuật số](#).

Cơ sở hạ tầng công cộng kỹ thuật số – DPI (Digital Public Infrastructure)

Tham chiếu tới mạng lưới các thành phần bảo mật và tương hợp được, bao gồm thanh toán kỹ thuật số, mã định danh (ID) và hệ thống trao đổi dữ liệu, và là thiết yếu để tham gia vào thị trường và xã hội trong kỷ nguyên kỹ thuật số. DPI là cần thiết cho tất cả các quốc gia để xây dựng nền kinh tế có khả năng phục hồi và đổi mới, và vì phúc lợi của người dân.

Các công nghệ tiên phong (Frontier Technologies)

Không có định nghĩa thống nhất chung nào về công nghệ tiên phong. Tuy nhiên, có [một đặc điểm chung lặp đi lặp lại](#) giữa các tiến bộ công nghệ khác nhau ở chỗ tất cả

chúng đều "có khả năng phá vỡ hiện trạng, thay đổi cách mọi người sống và làm việc, sắp xếp lại các nhóm giá trị và dẫn đến các sản phẩm và dịch vụ hoàn toàn mới".

Nhóm điều khiển cấp cao (HLP hoặc H1B) - High-level Panel

“Nhóm điều khiển cấp cao” đề cập đến Nhóm điều khiển cấp cao về Hợp tác kỹ thuật số do Tổng thư ký Liên hợp quốc triệu tập để đưa ra các khuyến nghị về cách cộng đồng quốc tế có thể hợp tác để tối ưu hóa việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số và giảm thiểu rủi ro. [Báo cáo “Thời đại của sự phụ thuộc lẫn nhau về kỹ thuật số”](#) là kết quả của nhóm điều khiển này, với khuyến nghị 1B trong báo cáo đó đề cập đến hàng hóa công cộng kỹ thuật số và DPGA. Đôi khi, nó được viết tắt là HLP hoặc Khuyến nghị của Nhóm điều khiển cấp cao 1B (H1B) đề cập đến khuyến nghị cụ thể.

Bộ xúc tác ngang hàng (Horizontal Enablers)

Chỉ các công nghệ có xu hướng giải quyết các vấn đề "theo chiều ngang" trên nhiều lĩnh vực và đôi khi được sử dụng như một phần của định nghĩa về cơ sở hạ tầng công cộng kỹ thuật số.

Nguồn mở

Một thứ gì đó là nguồn mở khi nó có thể được sửa đổi và được chia sẻ vì thiết kế của nó có thể truy cập được công khai. Để phần mềm, dữ liệu và nội dung là nguồn mở, mã nguồn, dữ liệu và nội dung phải có thể truy cập được thông qua việc sử dụng giấy phép mở. Đối với phần mềm, DPGA yêu cầu [giấy phép được OSI phê chuẩn](#). Đối với nội dung mở, cần có [giấy phép Creative Commons](#). Đối với dữ liệu, cần có giấy phép được [Open Data Commons](#) chấp thuận. Xem [danh sách giấy phép đầy đủ](#) để tham khảo.